

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Logopädie 1619

Bachelor Arbeit

Ein Vergleich der Diagnostikergebnisse der Spontansprachanalyse Z-AKIS und dem Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren bei Kindern im Alter von 5;0 – 5;11 auf Ebene der Morphologie und Syntax

Eingereicht von: Eva Jäger

Begleitung durch: Andrea Geigenberger, Dr. phil.

Datum: 17.05.2019

Abstract

Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, die Testergebnisse des normrelatierten Diagnostikinstrumentes SET 5-10 mit den Testergebnissen des kriteriumsgeleiteten Verfahren Z-AKIS zu vergleichen. Der Fokus der Arbeit liegt dabei auf der expressiven sprachlichen Ebene der Morphologie und Syntax unter Berücksichtigung morphosyntaktischer Eigenheiten des Schweizerdeutschen. Um der Frage nachzugehen, ob die Testergebnisse übereinstimmen, wurden fünf Kinder im Alter von 5;0 bis 5;11 in je zwei Einheiten untersucht. In einer ersten Einheit wurde die Spontansprache aufgenommen und in einer zweiten Einheit wurden Teile des SET 5-10 durchgeführt. Ein Vergleich der Testergebnisse zeigte auf, dass die Testergebnisse nicht übereinstimmen und Kinder im SET 5-10 als unauffällig eingestuft wurden, die im Z-AKIS als auffällig identifiziert wurden.

Abkürzungen

AWMF	Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer Fachgesellschaften
GED 4-9	Grammatikerwerb deutschsprachiger Kinder zwischen vier und neun Jahren
MLU	Mean Length of Utterance
SET 5-10	Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10
SSES	Spezifische Spracherwerbsstörung
SVK	Subjekt-Verb-Kontroll-Regel
VE	Verbendstellungsregel im subordinierten Nebensatz
V2	Verbzweitstellungsregel
Z-AKIS	Zürcher Analyse kindlicher Spontansprache

Hinweise

Im Rahmen dieser Arbeit wurden, soweit als möglich, geschlechtsunspezifische Bezeichnungen verwendet. Im Falle einer Nutzung von geschlechtsspezifischen Begriffen sind selbstverständlich alle Geschlechter mitgemeint.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Persönlicher Bezug und Problemstellung	1
1.2 Fragestellung	2
1.3 Vorgehen und Aufbau	2
2 Grammatikerwerb	3
2.1 Verlauf des ungestörten Grammatikerwerbes	3
2.2 Erwerb der Syntax	3
2.2.1 Verbzweitstellung im einfachen Hauptsatz	4
2.2.2 Verbendstellungsregel in subordinierten Nebensätzen	4
2.3 Erwerb der Morphologie	5
2.3.1 Subjekt-Verb-Kongruenz	5
2.3.2 Pluralmarkierung	6
2.3.4 Genusmarkierung	6
2.3.5 Kasusmarkierung	7
2.4 Unterteilung der Erwerbsstufen in Phasen nach Clahsen	7
2.5 GED 4 – 9	8
2.6 Morphologie und Syntax des Schweizerdeutschen	9
2.6.1 Syntax des Zürichdeutschen	10
2.6.1.1 Verbzweitstellung	10
2.6.1.2 Verbendstellungsregel in subordinierten Nebensätzen	10
2.6.1.3 Tilgung des Subjektpronomens	11
2.6.2 Morphologie des Zürichdeutschen	11
2.6.2.1 Subjekt-Verb-Kongruenz	11
2.6.2.2 Plural	11
2.6.2.3 Genus	11
2.6.2.4 Kasus	12

3 Störungen der Grammatik.....	13
3.1 Störungen auf Ebene der Syntax.....	13
3.1.1 Verbstellung im einfachen Hauptsatz	13
3.1.2 Fehlende Verbendstellung in subordinierten Nebensätzen	14
3.1.3 Auslassungen	14
3.1.4 Kurze Äusserungslänge	14
3.2 Störungen auf Ebene der Morphologie.....	14
3.2.1 Fehlende Subjekt-Verb Kongruenz.....	14
3.2.2 Falsche Genusmarkierung	14
3.2.3 Falsche Kasusmarkierung	15
3.2.4 Falsche Pluralmarkierung.....	15
4 Diagnose grammatische Störungen.....	15
4.1 Normrelatierte Diagnostik	16
4.1.1 Hauptgütekriterien	16
4.1.1.1 Objektivität.....	16
4.1.1.2 Reliabilität.....	16
4.1.1.3 Validität.....	17
4.1.2 Nebengütekriterien	17
4.1.2.1 Normierung.....	17
4.1.2.2 Ökonomie	17
4.1.2.3 Nützlichkeit	17
4.1.3 SET 5 – 10	17
4.1.3.1 Untertest 6 (Bildergeschichte)	18
4.1.3.2 Untertest 7 (Satzbildung).....	18
4.1.4 Vorteile und Nachteile einer normrelatierten Diagnostik.....	18
4.2 Kriteriengeleitete Diagnostik (Spontansprachanalyse).....	19
4.2.1 Z-AKIS.....	19
4.2.2 Vorteile und Nachteile einer kriteriengeleiteten Diagnostik.....	20

4.3 Diagnostik unter Berücksichtigung der Morphosyntax des Schweizerdeutschen	20
4.4 Therapieindikation	21
5 Forschungsmethodik.....	22
5.1 Auswahl der grammatischen Strukturen	22
5.2 Stichprobe	23
5.3 Durchführung und verwendetes Material	23
5.4 Datenerhebung.....	24
5.5 Auswertung	24
6 Diskussion.....	27
6.1 Interpretation und Diskussion der Daten	27
6.2 Methodenkritik	28
6.3 Beantwortung der Fragestellung.....	30
6.4 Reflexion	30
6.5 Ausblick und Schlusswort.....	31

1. Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug und Problemstellung

Die Diagnostik von Kindersprache ist ein Thema, mit welchem Logopädinnen in ihrer Arbeit ständig konfrontiert werden. In der Deutschschweiz und in der Logopädie sind aufgrund der medialen Diglossie (vgl. Glaser, 2014) zwei Sprachen relevant, Standarddeutsch und Schweizerdeutsch. Diese Sprachsituation stellt die Therapeutinnen in der Diagnostik von Kindern vor einige Herausforderungen. In meinem Praktikum stellte auch ich mich oft dieser Herausforderung. Die Diagnostik teilte ich jeweils gemäss der Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer Fachgesellschaften (kurz AWMF) einerseits in eine Spontansprachanalyse und andererseits in eine Diagnostik mit standardisierten und normierten Tests ein. Erfahrungsgemäss lieferten diese testpsychometrischen Verfahren nach einer Spontansprachanalyse kaum neue Informationen zum Sprachstand des Kindes, ausser Normdaten. Da die Diagnostik jedoch hauptsächlich in Schweizerdeutsch stattfand, konnten die Normwerte für monolinguale Kinder aus Deutschland nur als Richtwerte genutzt werden. Somit stellte sich mir die Frage, ob eine Kombination der Methoden in der Diagnostik Unterschiede in den Ergebnissen aufweist und somit beide Instrumente nötig sind, oder ob eine Variante reicht, um die Diagnostik möglichst zeitsparend durchzuführen.

Bei den ausgewählten Verfahren handelt es sich um die Zürcher Analyse kindlicher Spontansprache (kurz Z-AKIS). Z-AKIS ist ein Instrument zur Erfassung der spontanen Sprache im Alltag und gibt eine Einschätzung der Sprache auf allen sprachlichen Ebenen. Als standardisiertes und normiertes Verfahren wurde der Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 (kurz SET 5-10) gewählt, ein allgemeiner und umfassender Sprachtest.

In dieser Arbeit wird auf die sprachliche Ebene der Morphologie und Syntax eingegangen. Da es sich bei der Spontansprachanalyse auf ein Verfahren auf expressiver Ebene handelt, wird auch bei der normierten Diagnostik nur die expressive Ebene berücksichtigt.

Besonderer Fokus liegt bei der Diagnostik von Kindern zwischen 5;0-5;11. Im Alter von vier bis fünf Jahren beherrscht ein sprachlich normal entwickeltes Kind die grundlegenden deutschen Sprachstrukturen (vgl. Grimm, 2003). So zeigen sich gerade im Kindergartenalter im Rahmen der Reihenuntersuchung bei sprachgestörten Kindern viele morphologische und syntaktische Auffälligkeiten (vgl. Kany & Schöler, 2010).

1.2 Fragestellung

Die Fragestellung lautet wie folgt:

1. Stimmen die Diagnoseergebnisse auf expressiver Ebene der Morphologie und Syntax zwischen dem Diagnostikmaterial SET 5-10 und der Spontansprachanalyse Z-AKIS bei Kindern zwischen 5;0 bis 5;11 Jahren überein?

1.3 Vorgehen und Aufbau

Der erste theoretischen Teil befasst sich mit dem ungestörten Grammatikerwerb des Deutschen. Danach werden morphosyntaktische Eigenheiten des Zürichdeutschen erläutert. In einer weiteren Literaturrecherche werden die Störungsphänomene bei sprachgestörten Kindern untersucht und es wird darauf eingegangen, wie die Diagnostik dieser Phänomene abläuft. Es wird sowohl auf die kriteriengeleitete Diagnostik, als auch auf die normrelatierte Diagnostik eingegangen. Es werden die Vor- und Nachteile der Verfahren beleuchtet.

Der zweite Teil umfasst die Beantwortung der Fragestellung. Hierzu werden fünf Kinder zwischen 5;0-5;11 untersucht. Die Datenerhebung erfolgt anhand einer Spontanspracherhebung und der Durchführung der expressiv grammatischen Untertests des SET 5-10. Die Daten werden ausgewertet und miteinander verglichen. Es folgt eine Interpretation zur Beantwortung der Fragestellung.

2 Grammatikerwerb

2.1 Verlauf des ungestörten Grammatikerwerbes

Das vorliegende Kapitel gibt einen kurzen Überblick über den ungestörten Grammatikerwerb des Kindes. Im Fokus steht der produktive und monolinguale Erwerb der deutschen Grammatik. Obwohl im Rahmen dieses Kapitels auf den Grammatikerwerb eingegangen wird, muss festgehalten werden, dass der Erwerb dieser Kompetenzen nicht isoliert verläuft. Er ist abhängig von Wechselwirkungen auf den sprachlichen Ebenen der Prosodie, Phonologie-Phonetik, Semantik-Lexikon und Pragmatik. Zudem beeinflussen auch sensorische, kognitive, motorische und sozial-emotionale Entwicklungen den Grammatikerwerb (vgl. Motsch, 2017).

Um die Entwicklungsschritte des Kindes darzustellen, wird meistens der Erwerb spezifischer syntaktischer und morphologischer Regeln beobachtet (vgl. Motsch, 2017). Der Erwerb der jeweiligen Regeln zeigt interindividuelle Schwankungen von bis zu einem Jahr auf (vgl. Szagun, 2016). Zudem unterteilt sich der Erwerb dieser Regeln in verschiedene Stadien. Erste grammatische Formen werden als unanalysierte Ganzheit vom Kind übernommen und wiederholt. Danach löst sich das Kind graduell von diesen formelhaften Ganzheiten ab und beginnt, regelgeleitete Formen zu bilden. Im Laufe des Vorschul- und Schulalters entwickelt das Kind abstrakte grammatische Kategorien. Durch diesen stufenweisen Erwerb bildet das Kind sowohl korrekte und abweichende Formen, wobei korrekte Formen im Laufe des Erwerbs stetig zunehmen (Motsch, 2017). Brown (1973) beschreibt in diesem Zusammenhang das 90%-Kriterium, wonach eine grammatische Regel als erworben gilt, wenn das Kind in einer Sprachprobe mindestens 90% dieser Regel korrekt bildet.

2.2 Erwerb der Syntax

«Jede linguistische Repräsentationsebene hat ihre eigene 'Syntax', d.h. verfügt über die Regeln für die Kombination von Einheiten dieser Ebenen zu komplexeren Ausdrücken» (Weissenborn, 2000, S. 150). Der expressive Einstieg in die Syntax erfolgt durch die ersten Kombinationen von Wörtern zu Zweiwortäußerungen. Anhand dieser Kombinationen kann das Kind erste grammatische Bedeutungen wie die Handlungen eines Handlungsträgers oder das Vorhandensein einer Person ausdrücken (vgl. Szagun, 2016). Häufig treten erste Wortkombinationen im Alter zwischen 17 – 25 Monaten auf, wenn der produktive Wortschatz etwa 50 Wörter umfasst (vgl. ebd.). Weitere Fortschritte im Grammatikerwerb zeigen sich anhand der Steigerung der Äußerungslänge. Als grobes Mass für diese Fortschritte dient die Bestimmung

durchschnittlichen Anzahl von Wörtern in einem Satz anhand der Mean Length of Utterance (kurz MLU). Bis zum Alter von vier Jahren zeigt sich ein stetiger Zuwachs der MLU auf vier Wörter. Im Alter von siebeneinhalb Jahren steigt die MLU nur leicht auf etwa fünf Wörter (Kauschke, 2012). In dieser Phase des Anstiegs von Zweiwortäusserungen zu Mehrwortäusserungen beginnt das Kind, sich auf die formalen Aspekte der Sprache zu konzentrieren und Satzmuster des Deutschen zu konstruieren (vgl. Szagun, 2016). Der nur stetige Anstieg der MLU zwischen vier und siebeneinhalb Jahren ist somit dadurch zu erklären, dass im Verlauf des weiteren Grammatikerwerbs die Fortschritte hauptsächlich in der Komplexität und Flexibilität der Satzstrukturen stattfindet. Diese Fortschritte haben jedoch kaum eine Auswirkung auf die Äusserungslänge. (Kauschke, 2012). Als erste grammatische Regeln werden die Verbzweitstellungsregel und die Subjekt-Kontroll-Regel erworben (vgl. Clahsen, 1987).

2.2.1 Verbzweitstellung im einfachen Hauptsatz

Motsch beschreibt das Verbzweitstellungsparadigma als «die Regelhaftigkeit im Deutschen, dass das flektierte Verb im Hauptsatz immer an zweiter Stelle steht» (2017, S. 30). Diese Verbzweitstellung gilt, wenn das Subjekt vor dem Verb steht. Sie gilt jedoch auch bei Subjekt-Verb Inversionen wie im Fragesatz mit dem Fragepronomen vor dem Verb. Sie trifft auch bei Adverben oder Objekten zu Satzbeginn zu (vgl. Szagun, 2016). Somit ist die Verbzweitstellung im Deutschen regelbasiert, der Satzbau ist jedoch variabel. Frühe Kindesäusserungen charakterisieren sich noch durch ein infinites Verb an finaler Position im Satz (vgl. Kauschke, 2012). Dies zeigt sich in Äusserungen wie *Anna brötchen essen* (Beispiel aus Szagun, 2016). Im Alter zwischen 18 und 26 Monaten entdeckt das Kind die Regelhaftigkeit der Verbzweitstellung und das Verb rückt im Satz immer öfter an zweite Stelle (vgl. ebd.). 6 Monate später entdeckt das Kind das Satzmuster der Verbtrennung, in dem das finite Verb (Auxiliar) an zweiter Stelle steht und das infinite Verb (Vollverb) in Finalstellung.

Ob ein Kind die Verbzweitstellung erworben hat, lässt sich besonders anhand der Subjekt-Verb Inversion beurteilen, da diese nicht als rigides Muster wie die Subjekt-Verb Stellung erlernt werden kann. Gemäss Motsch erreichen Kinder im Alter von 8;0 – 8;11 eine Korrektheit von über 90% in der Verbzweitstellung (vgl. ebd., 2017).

2.2.2 Verbendstellungsregel in subordinierten Nebensätzen

Ab dem Alter von etwa drei Jahren treten erste Nebensätze auf. Die Erwerbsaufgabe besteht darin, die Verbendstellung in subordinierten Nebensätzen zu entdecken. Im subordinierten

Nebensatz verlässt das Verb seinen Platz an zweiter Stelle und rückt in die Finalstellung (vgl. Motsch, 2017). Diese syntaktisch komplexere Satzstruktur tritt jedoch nicht erst nach vollständigem Erwerb der Verbzweitstellung auf, sondern findet sich auch bereits bei abweichender Verbstellung im einfachen Hauptsatz (vgl. Kauschke, 2012). Erwerbsbedingte Fehler sind zu Beginn der Nebensatzproduktion noch das Auslassen der Konjunktionen, des Subjekts oder des Verbes. Selten lässt sich auch eine Verbzweitstellung im Nebensatz beobachten, jedoch realisieren viele Kinder schon zu Beginn die typische Verbendstellung korrekt. Schlussendlich gelangt das Kind im Alter von dreieinhalb bis vier Jahren zur zielsprachlich korrekten komplexeren Syntax (vgl. ebd.). Motsch widerspricht diesen Angaben und beschreibt, dass erst zwischen 8;0 – 8;11 Jahren 75% der Nebensatzproduktionen korrekt gebildet werden (vgl. Motsch, 2017).

2.3 Erwerb der Morphologie

Das Kind muss im Deutschen verschiedene Flexionsprozesse erwerben. Kauschke beschreibt Flexionsprozesse als Veränderungen der «syntaktischen Eigenschaften eines Wortes, so dass keine (sic) neues Wort, sondern eine syntaktische Variante desselben Wortstammes erzeugt wird. So werden Wörter mit grammatischen Merkmalen versehen und für den Satz, in dem sie auftreten, spezifiziert» (2012, S. 71). Hierbei handelt es sich um die Markierung von Genus, Plural, Kasus, Person und Tempus (vgl. Szagun, 2016).

2.3.1 Subjekt-Verb-Kongruenz

Das Verb wird durch die Flexionssuffixe *-e*, *-st*, *-t* und *-en* an Person und Numerus des Subjektes flektiert. Die Flexionssuffixe *-e*, *-t* und *-en* sind multifunktional einsetzbar, während die Endung *-st* als einzige Form nur die 2. Person Singular markiert (vgl. Kauschke, 2012). Im frühen Grammatikerwerb bildet das Kind erst Äusserungen mit dem Verb in Stamm- oder Infinitivform. Zwischen 21 – 34 Monaten beginnt das Kind dann erstmals, das Verb zu markieren (vgl. Szagun, 2016). Als erstes taucht die *-t*-Markierung der 3. Person Singular und anschließend die *-e* Markierung der 1. Person Singular auf. Beide Markierungen werden erst auf andere Personen übergeneralisiert. Aufgrund der multifunktionalen Markierung ist es für das Kind zu Beginn schwierig, den Zusammenhang zwischen Subjekt und Verb zu entdecken (vgl. Motsch, 2017). Erst ab Erreichen einer kritischen Masse von etwa 100 Verben im Verblexikon erkennt das Kind die systematischen Relationen zwischen Verbformen (vgl. Kauschke, 2012). Als letzte Markierung tritt die *-st*-Markierung der 2. Person Singular auf und wird nur selten auf andere

Personen übergeneralisiert. Die Markierung der 2. Person Singular signalisiert somit den Erwerb des vollständigen Verbflexionsprozesses. Laut Szagun gilt die Subjekt-Verb-Kongruenz ab 30 Monaten als vollständig erworben (vgl. Szagun, 2016). Motsch beschreibt den Prozess erst deutlich später zwischen 7;0 – 7;11 als abgeschlossen (vgl. Motsch, 2017).

2.3.2 Pluralmarkierung

Das Pluralsystem des Deutschen besteht aus neun unterschiedlichen Pluralmarkierungen (siehe Tabelle 1). Die Pluralmarkierung erfolgt weder vollkommen regelgeleitet noch vollkommen willkürlich. Grösstenteils ist der Wortauslaut oder die Genuszugehörigkeit ausschlaggebend, um die Pluralmarkierung zu bestimmen (vgl. Kauschke, 2012). Zwischen 18 und 30 Monaten beginnt das Kind, erste Pluralmarkierungen anzuwenden (vgl. Szagun, 2016). Anders als bei der Verbflexion besteht keine Erwerbshierarchie der unterschiedlichen Flexionssuffixe. Das Kind benutzt schon zu Beginn verschiedene Pluralmarkierungen. Die Fehlerquote ist bereits zu Beginn des Erwerbs bei nur 3 bis 16%, stagniert dann aber über mehrere Jahre hinweg (vgl. ebd.). Erwerbsbedingte Fehler sind die Übergeneralisierung der Flexionssuffixe -s und -e (vgl. Kauschke, 2012).

	Singular	Plural
Häufig Suffix /-n/	Banane	Banane-n
Mittlere Häufigkeit Suffix /-en/ Nullmarkierung Suffix /-e/ Umlaut und Suffix /-e/	Zeitung Schlüssel Stift Nuss	Zeitung-en Schlüssel Stift-e Nüss-e
Selten Suffix /-er/ Suffix /-s/ Umlaut und /-er/ Umlaut	Ei Bonbon Tuch Apfel	Ei-er Bonbon-s Tüch-er Äpfel

Tab. 1: Pluralmarkierungen des Deutschen (in Anlehnung an Motsch, 2017)

2.3.4 Genusmarkierung

Im Deutschen wird zwischen den drei Geschlechtern Maskulinum, Femininum und Neutrum unterschieden (vgl. Cholewa und Mantey, 2007). Das Geschlecht wird am Artikel markiert. Der Artikel kann als definite oder indefinite Form verwendet werden. (vgl. ebd., 2007). Durch die

Zunahme der MLU sinkt die Auslassung obligatorischer Konstituenten wie die des Artikels. Das bedeutet, dass immer öfter eine Genusmarkierung verlangt wird (vgl. Motsch, 2017). Erste Genusmarkierungen treten somit zwischen 18 und 30 Monaten auf. Zu Beginn der Genusmarkierung zeigen die Kinder eine hohe Fehlerquote zwischen 15 und 60%. Diese nehmen aber innerhalb weniger Wochen oder Monaten ab (vgl. Szagun, 2016). Im Alter von 36 Monaten werden Artikel dann zu 90% korrekt verwendet (vgl. ebd., 2016).

2.3.5 Kasusmarkierung

Die deutsche Sprache besteht aus einem Kasussystem mit den vier Fällen Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Relevant in der Kindersprache sind jedoch nur der Nominativ, Akkusativ und Dativ (vgl. Szagun, 2016). Da keine eindeutige Beziehung zwischen Form und Funktion der Fälle besteht und mehrere homonyme Formen bestehen, ist das Kasussystem kein transparentes System für das spracherwerbende Kind (vgl. Kauschke, 2012). Der Erwerb des Kasussystems stellt somit eine komplexe und langjährige Erwerbsaufgabe dar, die sich bis in die Schulzeit hineinstreckt (vgl. Motsch, 2017). Im Kasuserwerb durchlaufen die Kinder mehrere Phasen. Erst sind keine Markierungen ersichtlich, da Artikel noch häufig ausgelassen werden (vgl. Kauschke, 2012). Erste Kasusmarkierungen treten zwischen 21 – 30 Monaten auf (vgl. Szagun, 2016). Zunächst erscheint die kasusneutrale Form (Nominativ). In der nächsten Phase wird der Akkusativ markiert, jedoch oft auf den Dativ übergeneralisiert (vgl. Kauschke, 2012). Der Dativgebrauch in Kontexten, die den Akkusativ einfordern, kommen nur selten vor (vgl. Dittmann, 2010). Motsch beschreibt den Kasuserwerb des Akkusativs und Dativs bei über 30% der Kinder im Alter von 8;0 – 8;11 als nicht vollendet (vgl. Motsch, 2017)

2.4 Unterteilung der Erwerbsstufen in Phasen nach Clahsen

Clahsen erstellte eine Einteilung des Grammatikerwerbs in fünf Phasen. Die Einteilung erfolgte anhand einer Stichprobe von drei Kindern zwischen drei und fünf Jahren (vgl. Clahsen, 1986). Anhand Tabelle 2 werden die Grundzüge des Fünf-Phasen Modells nach Clahsen kurz vorgestellt.

Phase	Altersspanne in Monaten	Charakteristika
Phase I: Vorläufer zur Syntax	12 – 18 Monate	Einwortäusserungen und Holophrasen
Phase II: Erwerb des syntaktischen Prinzips	Ab 18 Monate	Zweiwortäusserungen, selten Dreiwortäusserungen, erste negierte Satzstrukturen und Fragen
Phase III: Vorläufer der einzelsprachlichen Grammatik	24 – 30 Monate	Anstieg der Äusserungslänge zu Mehrwortäusserungen, erste syntaktische Regeln wie Verbstellung in Zweit- oder Finalposition und erste Flexionskategorien
Phase IV: Erwerb einzelsprachlicher syntaktischer Besonderheiten	Ab 36 Monaten	Erworbene Verbflexionen und Verbstellung, steigende Komplexität und Vollständigkeit der Satzstrukturen
Phase V: Komplexe Sätze	Ab 42 Monaten	Satzgefüge aus Haupt- und Nebensätzen, Kasussystem vervollständigt sich

Tab. 2: Grundriss des Fünf-Phasen Modells nach Clahsen (In Anlehnung an Clahsen, 1986)

2.5 Studie zum Grammatikerwerb deutschsprachiger Kinder zwischen vier und neun Jahren

Im vorherigen Kapitel zum Grammatikerwerb wurden öfters Altersangaben für abgeschlossene Erwerbsschritte verschiedener Autoren angegeben, die nicht übereinstimmen. Clahsen kritisierte bereits bei der Entwicklung seiner Profilanalyse zum Grammatikerwerb des Deutschen, dass nur Einzelfallstudien zur Verfügung standen und eine repräsentative Querschnittuntersuchung aller Entwicklungsstufen bei einer grossen Anzahl von Kindern fehlte (vgl. Clahsen, 1986). In dieser Hinsicht vermutete er, dass es «möglich ist, daß einige Entwicklungsstufen revidiert werden müssen, sobald umfangreichere Ergebnisse der Spracherwerbsforschung zur Verfügung stehen» (Clahsen, 1986, S. 13). Im Rahmen der Studie *Grammatikerwerb deutschsprachiger Kinder zwischen vier und neun Jahren* (kurz GED 4 – 9) wurde bei 968 Kinder untersucht, zu welchem Zeitpunkt die Kinder die frühen und späten grammatischen Regeln unter Verwendung des 90% Kriteriums erworben haben (vgl. Mayer und Ulrich, 2017). Tabelle 3 zeigt auf, zu welchem Zeitpunkt die besten 85% der Kinder die wichtigsten Erwerbsregeln erworben haben.

	>90% Korrektheit bei 85% der Kinder der Alterskohorte
Verbzweitstellungsregel (V2) im Hauptsatz	8;0 – 8;11 J.
Subjekt-Verb-Kontroll-Regel (SVK)	7;0 – 7;11 J.
Verbendstellungsregel (VE) im subordinierten Nebensatz	--- (8;0 – 8;11 J.: 75%)
Akkusativ	--- (8;0 – 8;11 J.: 64.1%)
Dativ	--- (8;0 – 8;11 J.: 69.2%)

Tab. 3: Erwerbsstand grammatischer Regeln (Motsch, 2017, S. 34)

Die Studie bestätigt die Einteilung von Clahsen (vgl. 1986) in früh- und späterworbene Fähigkeiten. In der Tabelle ist jedoch ersichtlich, dass sich der Grammatikerwerb bis ins Schulalter hineinzieht und nicht bereits mit vier Jahren (vgl. Szagun, 2016; Kauschke, 2012; Clahsen, 1986) als abgeschlossen gelten kann. Diese Diskrepanz in den Altersangaben zum Erwerb hat verschiedene Erklärungsansätze. Einerseits wird in den früheren Annahmen nicht zwischen erstem Auftreten und Erwerb einer grammatischen Regel unterschieden und andererseits sind die zu kleinen Stichproben wenig repräsentativ (vgl. Mayer und Ulrich, 2017).

2.6 Morphologie und Syntax des Schweizerdeutschen

Die Sprachsituation der Deutschschweiz ist charakterisiert durch eine Vielzahl an Dialekten. Schweizerdeutsch ist somit lediglich ein Sammelbegriff für Dialekte, die dem Hochalemannischen zugeordnet werden (vgl. Glaser, 2014). Zudem prägt eine weitere Sprache die Sprachkultur der Schweiz, nämlich das Standarddeutsche. Schweizerdeutsch wird im alltäglichen, beruflichen und familiären Rahmen von allen Schichten gesprochen. Das Standarddeutsche existiert vor allem in den Massen- und Printmedien (vgl. Siebenhaar & Wyler, 1997). Glaser spricht in diesem Sinne von einer «medialen Disglossie» (2014, S. 23). Im Kindergartenalter ist die Unterrichtssprache Schweizerdeutsch, die Standardsprache wird zu diesem Zeitpunkt erst eingeführt. Ab der Volksschule kommt das Standarddeutsche dann konsequent zur Anwendung (vgl. Eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz, 2003).

Der Spracherwerb im Schweizerdeutschen wurde bisher nicht systematisch erforscht (vgl. Psychologisches Institut, 2018). Im Rahmen dieser Arbeit wird angenommen, dass die Erwerbsstufen bei schweizerdeutschen Kindern etwa gleichwertig wie bei standarddeutschen Kindern verlaufen. Im folgenden Abschnitt steht deshalb nicht der Grammatikerwerb des

Schweizerdeutschen im Fokus, sondern es werden Eigenheiten der Morphosyntax des Schweizerdeutschen aufgezeigt. Aufgrund der Vielzahl regionaler Varietäten werden exemplarisch nur die Unterschiede und Eigenheiten der Zürichdeutschen Morphosyntax beschrieben. Die Unterschiede werden anhand der syntaktischen und morphologischen Regeln von Kapitel 2.2 und 2.3 aufgezeigt.

2.6.1 Syntax des Zürichdeutschen

Das Zürichdeutsch ist eine gesprochene Sprache und bevorzugt deshalb aus ökonomischen Gründen die einfachere Reihung von Hauptsätzen. Der Satzbau ist daher oft weniger komplex (vgl. Siebenhaar & Voegeli, 2010; Haid, 2012)

2.6.1.1 Verbzweitstellung

Die Verbzweitstellung folgt im Zürichdeutschen den Regeln des Standarddeutschen. Sowohl im einfachen Aussagesatz als auch im Fragesatz und der Subjekt-Verb Inversion steht das Verb an zweiter Stelle (vgl. Reese, 2007). Das Zürichdeutsche trennt finite und infinite Verben gemäss den Regeln des Standarddeutschen, jedoch gilt gerade bei der Stellung von mehrteiligen Verben grössere Freiheit.

Beispiel aus Siebenhaar und Vögeli (2010, S.)

Si hät nöd wele choo

Si hät nöd choo wele

Einen Unterschied zum Standarddeutschen findet sich jedoch bei der Verbverdoppelung. Glaser & Frey beschreiben die Verbverdoppelung als ein Phänomen, «dass ein Verb vor einem von ihm regierten Infinitiv in verkürzter Form wiederholt wird» (2011, S. 3). Verdoppelt werden jeweils nur vier Verben *gaa* «gehen», *choo* «kommen», *laa* «lassen» und *afaa* «anfangen». Die Verbverdoppelung ist jedoch nur beim Verb *gaa* obligatorisch (vgl. ebd.).

Beispiel aus Glaser (2011)

Er gaht go jassä

2.6.1.2 Verbendstellungsregel in subordinierten Nebensätzen

Da Zürichdeutsch eine gesprochene Sprache ist, besitzt sie nicht über dieselben komplexen Satzkonstruktionen mit über- und unterordnenden Verbindungswörter. Sie können zwar im Zürichdeutschen mit gleichem Satzplan rekonstruiert werden, sind aber durchaus seltener (vgl. Siebenhaar & Voegeli, 2010). Somit zeigt sich der Unterschied zum Standarddeutschen

vor allem bei den Relativpronomen, das im Standarddeutschen zwischen Geschlechtern unterschieden wird. Im Zürichdeutschen Im Schweizerdeutschen wird hingegen für jeden Kasus, Numerus und Genus die Einheitsform «wo» verwendet (vgl. Schobinger, 2007).

2.6.1.3 Tilgung des Subjektpronomens

Das Zürichdeutsche erlaubt eine Tilgung des Subjektpronomens. Die syntaktische Information der Person und Numerus trägt dann lediglich die Flexionsmarkierung des Verbes (vgl. Schobinger, 2007).

Beispiel aus Schobinger (2007)

Was bisch em schuldig

2.6.2 Morphologie des Zürichdeutschen

2.6.2.1 Subjekt-Verb-Kongruenz

Entsprechend dem Standarddeutschen wird auch im Zürichdeutschen das Verb an Person und Numerus des Subjekts flektiert. Die Flexionssuffixe *-e*, *-sch*, *-t* markieren die 1. – 3- Person Singular und *-ed* markiert die 1. – 3. Person Plural. Das Zürichdeutsche kennt im Gegensatz zum Standarddeutschen somit nur eine Form für das Plural (vgl. Siebenhaar & Voegeli, 2010). Analog zum Standarddeutschen ist im Schweizerdeutschen die Form der 2. Person Singular mit *-sch* auch unik (vgl. Schobinger, 2007).

2.6.2.2 Plural

Das Pluralsystem im Zürichdeutschen unterscheidet sich zum Standarddeutschen in einer ökonomischeren Form. Das Zürichdeutsche markiert den Plural mit den Suffixen *-ne*, *-e*, *-er* und der Nullmarkierung. Der Plural kann auch anhand der Nullmarkierung + Umlaut, *-e* + Umlaut und *-er* + Umlaut flektiert werden. So braucht das Zürichdeutsche mit nur sieben Pluralvarianten zwei weniger als das Standarddeutsche (vgl. Haid, 2012; Schobinger, 2007). Es dominieren Nullmarkierungen (vgl. Haid, 2012).

2.6.2.3 Genus

Das Zürichdeutsche verfügt wie auch das Standarddeutsche über die drei Geschlechter Femininum, Maskulinum und Neutrum (vgl. Schobinger, 2007, S). Das Geschlecht des Zürichdeutschen stimmt jedoch nicht in jedem Fall mit dem Geschlecht des Standarddeutschen überein (vgl. Stucki, 1921)

Beispiel aus Schobinger (2007)

Standarddeutsch	Zürichdeutsch
Der Tram	s tram
Der Kamin	s chämi

2.6.2.4 Kasus

Das Zürichdeutsche benutzt ein Kasussystem von hauptsächlich Nominativ, Akkusativ und Dativ. Der Genitiv ist im Zürichdeutschen bereits bis auf einige wenige Ausnahmen komplett verschwunden (vgl. Stucki, 1921). Während das Standarddeutsche die Artikel und Substantive nach Kasus deklinieren, wird im Zürichdeutschen jeweils nur der Artikel an den Kasus angepasst. Somit bleibt das Substantiv in allen Fällen identisch. Der Nominativ und der Akkusativ sind im Unterschied zum Standarddeutschen im Schweizerdeutschen in allen drei Geschlechtern formengleich (vgl. Siebenhaar & Voegeli, 2007.).

3 Störungen der Grammatik

Im vorherigen Abschnitt wurde der ungestörte Verlauf des Grammatikererwerbs dargestellt. Bei einem hohen Anteil der Kinder verlaufen diese Erwerbsschritte jedoch nicht problemlos (vgl. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), 2011). «Fehler sind im Spracherwerb häufig, und sie sind normal» (Szagun, 2016, S. 80). Sprachgestörte Kinder weichen jedoch deutlich vom Variationsbereich der Kinder im Normbereich ab. Der Spracherwerb zeigt nicht nur quantitative Rückstände wie ein verlangsamter und verzögerter Erwerb auf, sondern auch qualitative Strukturprobleme (vgl. Grimm, 2000). In diesem Kapitel wird auf die Symptomatik der Spezifischen Spracherwerbsstörung (kurz SSES) auf Ebene der Morphologie und Syntax eingegangen. Bei einer SSES auf Ebene der Morphologie und Syntax handelt es sich um eine Beeinträchtigung des Grammatikererwerbs und des Aufbaus des sprachlichen Regelsystems mit spätem, verzögertem oder ausbleibendem Verlauf. Die Beeinträchtigungen können nicht auf andere entwicklungsbedingte Defizite zurückgeführt werden (vgl. AWMF, 2011). Eine derartige Beeinträchtigung kündigt sich meist durch einen verzögerten oder ausbleibenden Beginn von Wortkombinationen zu Zwei- und Mehrwortäußerungen an. Meilensteine der syntaktischen oder morphologischen Entwicklungsschritte werden nicht oder nur verzögert erreicht (vgl. Kauschke, 2012).

3.1 Störungen auf Ebene der Syntax

3.1.1 Verbstellung im einfachen Hauptsatz

Die Verbzweitstellung ist bei deutschsprachigen Kindern besonders störanfällig (vgl. Kauschke, 2012). Kinder, die die Verbzweitstellungsregel noch nicht erworben haben, zeigen eine unterschiedliche Symptomatik. Oftmals produzieren sie länger als sprachunauffällige Kinder die infinite Form eines Verbes am Satzende (vgl. Kauschke, 2012). Diese Verbendstellung äussert sich in Sätzen wie *Ich Hase sehen* (Beispiel aus Motsch, 2017). Eine vermeintliche Entwicklung hin zur einfachen Hauptsatzstruktur Subjekt – Prädikat – Objekt (kurz S-P-O) bedeutet jedoch noch keinen Erwerb der Verbzweitstellungsstruktur. Oft benutzt das Kind Modalverben wie «wollen», «können» oder «müssen» an zweiter Stelle und behält das inhaltliche Verb am Satzende in infiniter Form. Durch Anwenden dieser starren auswendiggelernten Form kompensiert das Kind seine Defizite (vgl. Siegmüller, 2016). Siegmüller beschreibt dieses Phänomen als «Kompensierter Dysgrammatismus» (ebd., 2016, S.100). Sowohl beim kompensierten Dysgrammatismus als auch bei der Verbendstellung bereiten dem Kind unterschiedliche

Satztypen oder Sätze mit flexibler Besetzung des Vorfeldes Schwierigkeiten (vgl. Kauschke, 2012; Siegmüller, 2016).

3.1.2 Fehlende Verbendstellung in subordinierten Nebensätzen

Problemen im Erwerb der Verbendstellung in subordinierten Nebensätzen begegnen Kinder entweder durch Beibehaltung der Verbzweitstellungsregeln oder durch die starre Subjekt-Verb-Konstruktion (vgl. Motsch, 2017). Häufig fehlt auch die obligatorische Konjunktion im Nebensatz (vgl. Kauschke, 2012).

3.1.3 Auslassungen

Betroffene Kinder realisieren nicht, welche Informationen ein Kommunikationspartner braucht, um eine Äusserung zu verstehen. Das Kind lässt obligatorische Satzglieder wie Subjekt, Verb oder Artikel (vgl. Kruse, 2001).

3.1.4 Kurze Äusserungslänge

Als Ergebnis der erweiterten grammatischen Fähigkeiten steigt die Äusserungslänge auf vier bis fünf Wörter zwischen vier und siebeneinhalb Jahren. Eine kleine Äusserungslänge kann somit auf die Stagnation des Grammatikererwerbs hindeuten (vgl. Kauschke, 2012).

3.2 Störungen auf Ebene der Morphologie

3.2.1 Fehlende Subjekt-Verb Kongruenz

Das Kind erkennt nicht, dass das Subjekt das Verb kontrolliert und entsprechend gemäss Person und Numerus flektiert werden muss (vgl. Motsch, 2017). Bei einer fehlerhaften Subjekt-Verb-Kongruenz realisiert das Kind die Verben meist im Verbstamm oder im Infinitiv, seltener kommt es zu fehlerhaften Flektionen (vgl. Kauschke, 2012). Neben den falschen Verbmarkierungen ist das völlige Fehlen der /-st/ -Markierung für die 2. Person Singular eines der wichtigsten Störungsmerkmale (vgl. Motsch, 2017).

3.2.2 Falsche Genusmarkierung

Falsche Genusmarkierungen charakterisieren sich entweder, indem durch den Artikel entweder konstant ein falscher Genus zugeordnet wird oder aber inkonstant wechselnde Artikel eingesetzt werden. Zudem verkürzen einige Kinder den Artikel systematisch zu «de» oder «d», in der die Genusmarkierung nicht ersichtlich wird (Motsch, 2017).

3.2.3 Falsche Kasusmarkierung

Obwohl die korrekte Kasusmarkierung auch im unauffälligen Sprachverlauf eine grosse Erwerbsaufgabe darstellt, zeigt sich eine bei Kindern mit gestörtem Verlauf eine 2 – 3 mal höhere Fehlerrate (vgl. Kruse, 2001). Die Entwicklung des Kasussystems stagniert teils schon früh und betroffene Kinder verwenden nur den Nominativ oder aber sie umgehen die Kasusmarkierung durch Auslassung des Artikels. Auch Übergeneralisierungen des Akkusativs in Kontexten, die den Dativ einfordern, kommen vor (vgl. Motsch, 2017). Ähnlich wie bei unsicheren Genusmarkierungen (siehe Kapitel 2.2.2.) kommt es auch bei falschen Kasusmarkierungen zur Verkürzung des Artikels (vgl. Kauschke, 2012).

3.2.4 Falsche Pluralmarkierung

Kinder mit Problemen der Pluralmarkierungen zeigen eine unterschiedliche Symptomatik. Entweder wird der Plural nicht markiert oder die Kinder übergeneralisieren eine häufige Pluralmarkierung wie den Suffix -n (siehe Tabelle 1). Wieder andere brauchen konstant falsche Fehlmarkierungen oder aber es besteht eine Markierungsunsicherheit mit inkonstant wechselnden Formen (vgl. Motsch, 2017).

4 Diagnose grammatische Störungen

Gemäss der S2k-Leitlinie zur Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen können Spezifische Sprachentwicklungsstörungen die Entwicklung des Kindes folgeschwer beeinträchtigen und bedürfen einer fachspezifischen differenzialdiagnostischen Untersuchung (vgl. AWMF, 2011). Ziel der Diagnostik ist es, vorhandene Symptome so gut wie möglich einzuordnen und gegebenenfalls Störungsschwerpunkte zu ermitteln. Siegmüller et al. beschreiben die Aufgabe einer jeden Diagnostik «zwischen physiologischen und pathologischen Fähigkeiten zu unterscheiden» (2016, S. 83). Um zwischen physiologischen und pathologischen Fähigkeiten zu unterscheiden, werden in der Regel Verfahren angewendet, die das untersuchte Kind anhand normierter alterssortierter Kontrollgruppen in ein Leistungslevel einordnen. Dieser altersnormrelatierten Diagnostik steht die kriteriengeleitete Diagnostik in Form der Spontansprachanalyse gegenüber. Anhand einer Spontansprachanalyse kann eine detaillierte Beschreibung der sprachlichen Fähigkeiten vorgenommen werden (vgl. Siegmüller et al., 2016). Im folgenden Abschnitt wird einerseits die altersnormrelatierte Diagnostik von expressiven morphosyntaktischen Fähigkeiten anhand des Sprachstandserhebungstests für Kinder im

Alter zwischen 5 und 10 Jahren (kurz SET 5 – 10) und andererseits die kriteriengeleitete Diagnostik anhand der Zürcher Analyse kindlicher Spontansprache 3.0 (kurz Z-AKIS) dargestellt.

4.1 Normrelatierte Diagnostik

Der Schwerpunkt testpsychologischer Verfahren liegt in der Einteilung physiologischer und pathologischer Fähigkeiten. Anhand normierter alterssortierter Kontrollgruppen werden Leistungslevels erstellt. Das Kind kann dann mit den errechneten Standardwerten verglichen werden (vgl. Siegmüller et al., 2016). Die Testergebnisse der Normstichgruppe werden in verschiedene Normwerte wie T-Werte und Prozentränge umgerechnet, um ein aussagekräftiges Vergleichsmass zu erhalten (vgl. Beushausen, 2007). Ein Prozentrang beschreibt die relative Position eines Kindes im Vergleich mit der Häufigkeitsverteilung von 100 anderen Kindern seiner Vergleichsgruppe. So kann ermittelt werden, wie viele Kinder der Normstichprobe Testergebnisse erzielten, die unter oder über dem Testergebnis des untersuchten Kindes liegen (vgl. ebd.). Ein T-Wert ist ein Standardmass, um den Mittelwert der Testergebnisse zu ermitteln. Ein durchschnittliches Ergebnis liegt zwischen einem T-Wert von 40 und 60 (vgl. ebd.). Ein verlässliches Urteil gibt ein Verfahren, wenn es anerkannten Gütekriterien entspricht (vgl. Petermann et al., 2016). Die Gütekriterien werden in Haupt- und Nebengütekriterien unterteilt, welche in den folgenden Abschnitten kurz dargestellt werden (vgl. Beushausen, 2007).

4.1.1 Hauptgütekriterien

4.1.1.1 Objektivität

Ein Test muss objektiv sein und die Durchführung, Auswertung und Interpretation anhand von normierten Vergleichswerten darf nicht vom Testleiter abhängig sein (vgl. Petermann, 2016; Beushausen, 2007). Um Objektivität zu gewährleisten, verfügt ein Test über eine standardisierte Durchführung und geschlossene Antwortformate in der Auswertung (vgl. Petermann, 2016). Dies garantiert, dass die Testergebnisse eines Probanden unabhängig vom Testleiter gleichwertig ausfallen (vgl. Beushausen, 2007).

4.1.1.2 Reliabilität

Die Zuverlässigkeit oder Reliabilität ist gegeben, wenn ein Test bei wiederholter Durchführung zu denselben Ergebnissen führt (vgl. Beushausen, 2007). Die Reliabilität gibt somit Auskunft darüber, wie genau ein Test ein zu testendes Merkmal erfasst (vgl. Petermann, 2016).

4.1.1.3 Validität

Die Gültigkeit oder Validität eines Tests ist das wichtigste Gütekriterium eines Tests. Objektivität und Reliabilität gelten als Voraussetzung (vgl. Petermann, 2016). «Valide ist ein Test also dann, wenn er auch wirklich das Merkmal erfasst, das er vorgibt zu messen» (Beushausen, 2007, S. 35).

4.1.2 Nebengütekriterien

4.1.2.1 Normierung

Um die Leistung der zu testenden Person mit den Leistungen anderer Personen zu vergleichen, sollte für jeden Test eine Normstichprobe als entsprechendes Bezugssystem zur Verfügung stehen. Damit lässt sich ermitteln, ob die getestete Person im Vergleich zur Normstichprobe gleichwertig, über- oder unterdurchschnittlich abschneidet (vgl. Beushausen, 2007).

4.1.2.2 Ökonomie

Damit der Aufwand des Tests im Verhältnis zum Nutzen steht, soll die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung wenig Zeit und wenig Material in Anspruch nehmen (vgl. Beushausen, 2007).

4.1.2.3 Nützlichkeit

Ein Test ist nützlich, wenn das erfasste Merkmal über einen praktischen Nutzen verfügt. In der Sprachtherapie soll ein Test also neben der Klassifikation einer Störung auch Hinweise auf mögliche Ziele und Inhalte einer Therapie geben (vgl. Beushausen, 2007).

4.1.3 SET 5 – 10

Der SET 5 – 10 ist ein allgemeiner Sprachtest, der eine umfassende Beurteilung des Sprachstands verschiedener Sprachebenen erlaubt (vgl. Petermann, 2018). Er richtet sich an Kinder zwischen 5;0 bis 10;11 Jahren mit Sprachentwicklungsstörungen, Lernbehinderungen, Aphasien oder Kinder mit Migrationshintergrund (vgl. ebd.). Der Test verfügt über aktuelle Normen, welche an insgesamt 1274 Kindern in Deutschland erhoben wurden. Die Normdaten werden in acht Altersgruppen unterteilt (vgl. ebd.). Die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität werden als gesichert angegeben (vgl. Petermann, 2016). Morphosyntaktische Fähigkeiten werden anhand des Untertests 6 *Bildergeschichte* und Untertest 7 *Satzbildung* erfasst (vgl. Petermann, 2018).

4.1.3.1 Untertest 6 (Bildergeschichte)

Das zu testende Kind soll die Handlung einer fünf-teiligen Bildergeschichte sprachlich in seinen Worten wiedergeben. Ziel des Untertests ist es, die spontanen Sprechäußerungen auf der Ebene der Lautbildung und der Grammatik zu beurteilen. Als Auswertungshilfe dient ein Kategoriensystem mit acht Kategorien. Wenn die Äußerungen des Kindes den Kategorien zugeteilt werden kann, erfolgt bei Erfüllung der Kategorien ein Punktwert zugeordnet. Anhand dieser Punktwerten wird der Rohwert ermittelt und anhand der Normstichprobe einem Prozentrang und T-Wert zugeteilt. Das Kind kann so ein durchschnittliches, unterdurchschnittliches oder überdurchschnittliches Resultat erreichen (vgl. Petermann, 2018).

4.1.3.2 Untertest 7 (Satzbildung)

Aus jeweils zwei bis drei vorgegeben Wörtern soll das Kind eine semantisch und grammatikalisch korrekte Aussage in Form eines Satzes bilden. Die Aussagen des Kindes werden in richtig oder falsch eingeteilt. Falsch ist die Aussage eines Kindes, wenn kein grammatikalisch korrekter Satz gebildet wird, die vorgegeben Wörter nicht berücksichtigt werden und keine inhaltlich logische Verknüpfung besteht. Anhand der richtigen Sätze wird ein Rohwert ermittelt. Dieser Rohwert wird anhand der Normstichprobe einem Prozentrang und T-Wert zugeteilt. Ziel des Untertests ist es, die Satzbildung als durchschnittlich, unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich zu bewerten (vgl. Petermann, 2018.).

4.1.4 Vorteile und Nachteile einer normrelatierten Diagnostik

Ein normrelatierter Test ist ein ökonomisches Instrument, um zwischen einer physiologischen und pathologischen Sprachentwicklung zu unterscheiden (vgl. Siegmüller et al., 2016). Zudem bietet eine wiederholte Durchführung Informationen zum Verlauf und Erfolg einer allfälligen Therapie (vgl. Petermann, 2016). Heidtmann kritisiert jedoch, dass der Testsituation ein «eingeschränktes Verständnis von Kommunikation zugrunde liegt» (1987, S. 16). Es handelt sich um eine unnatürliche Kommunikationssituation mit einem festgelegten Zeitfenster und vorgegebenen Sprachthemen anhand eines Stimulus-Response-Verfahren (vgl. ebd.). Zudem ist eine detaillierte Beschreibung der sprachlichen Fähigkeiten meist nicht möglich ist und die Testleiterin erhält nur unzureichend Hinweise zum weiteren therapeutischen Vorgehen (vgl. Siegmüller et al., 2016).

4.2 Kriteriengeleitete Diagnostik (Spontansprachanalyse)

Die kriteriengeleitete Diagnostik in Form einer Spontansprachanalyse steht dem Altersnormmodell gegenüber (vgl. Siegmüller et al., 2016). Die Spontansprache charakterisiert sich durch «Äusserungen in interaktiven Handlungszusammenhängen» (Heidtmann, 1987, S. 18). Die Kommunikationspartner sprechen freiwillig und es herrschen keine sprachlichen, thematischen oder kommunikativen Rahmenbedingungen. Das Kind hat so im Gespräch die Möglichkeit, Strategien zu entwickeln, das Gespräch zu dominieren, nicht zu kooperieren oder bei Verständnisschwierigkeiten nachzufragen. Die Spontansprache soll so die alltägliche und natürliche Sprache des Kindes repräsentieren (vgl. ebd.). Heidtmann empfiehlt, die Spontansprachprobe innerhalb eines Zeitrahmens von 30 Minuten zu erfassen, um etwa 100 kindliche Äusserungen zu evozieren. In diesem Zeitrahmen erfolgt einerseits eine freie Spielsituation und eine strukturierte Sprachsituation (vgl. ebd.). Als strukturierte Spielsituation empfiehlt sich die Form der Bildergeschichte erzählen, da mit dieser Variante in einer Studie die meisten morphosyntaktischen Strukturen evoziert werden konnten (vgl. Schlett et al., 2014). In Form einer Analyse dieser Spontansprache soll ein detailliertes Leistungs- und Defizitprofil der sprachlichen Fähigkeiten des Kindes erstellt werden (vgl. Siegmüller et al., 2016).

4.2.1 Z-AKIS

Für eine Analyse anhand des Z-AKIS ist eine Transkription von etwa 100 kindlichen Äusserungen empfohlen. Die Transkription erfolgt anhand der Richtlinien des Z-AKIS (vgl. Steiner & Braun, 2017). Die Analyse der Äusserungen auf Ebene der Morphologie und Syntax erfolgt durch quantitative und qualitative Kriterien und die Berechnung der MLU aller satzadäquaten Äusserungen. Quantitativ wird die syntaktische Komplexität und die Subjekt-Verb-Kongruenz anhand der Verbstellung im Satz nach dem 5-Stufenmodell nach Griesshaber (vgl. Griesshaber, 2012) in deren Häufigkeit berechnet. Zudem werden alle satzadäquaten Äusserungen in das Stufenmodell nach Clahsen (vgl. Clahsen, 1986) unterteilt und deren Häufigkeit in der jeweiligen Stufe berechnet. Die MLU wird berechnet und es wird eine qualitative Aussage zum Wert verfasst, da für das Deutsche bisher keine Normwerte bestehen (vgl. Schrey-Dern, 2007). Zudem wird die Häufigkeit von Fehlrealisierungen (unterteilt in Auslassung, Ersetzung, Umstellung und Hinzufügung) der Wortreihenfolge im Satz berechnet. Eine qualitative Aussage zur Verwendung der Morpheme als Ausdruck von Wortbeziehungen im Satz (Genus, Numerus, Kasus, Subjekt-Verb-Kongruenz) wird durch Angabe einer qualitativen Häufigkeit (nie, selten,

oft, immer) getroffen. Schlussendlich wird eine qualitative Gesamteinschätzung der morpho-syntaktischen Leistungen getroffen (vgl. Steiner & Braun, 2017).

4.2.2 Vorteile und Nachteile einer kriteriengeleiteten Diagnostik

Die Spontansprachanalyse erfasst die kindlichen Sprachfähigkeiten in einem natürlichen Handlungszusammenhang (vgl. Heidtmann, 1987). Dadurch ergibt sich eine hohe Validität der Datenerhebung, obwohl die Spontansprachanalyse anderen psychometrischen Anforderungen wie Objektivität und Reliabilität nicht gerecht werden (vgl. Fox-Boyer & Vogt, 2016). Zudem bietet die Spontansprachanalyse aufgrund des Gesamteindrucks über die grammatischen Fähigkeiten differenzierte diagnostische Hinweise (vgl. Schrey-Dern, 2007). Aufgrund des engen Bezugs zur Theorie kann eine Spontansprachanalyse ohne theoretische Kenntnisse jedoch kaum durchgeführt werden (vgl. Siegmüller et al., 2016). Für Siegmüller et al. stellt die Spontansprachanalyse aufgrund der fehlenden empirischen Untermauerung keine ausreichende Alternative zu standardisierten und normierten Tests dar (vgl. Siegmüller et al., 2016). Motsch kritisiert, dass eine Spontansprachanalyse nur die typischen alltäglichen Sprachleistungen eines Kindes aufzeigt, jedoch nicht den maximalen Entwicklungsstand. Zudem hängen die gezeigten Äusserungen stark von der gewählten Spielsituation und der Beziehung zwischen Kind und Diagnostikerin ab. Die Daten sind zudem einerseits unvollständig, da Kinder oft Zielstrukturen auslassen, die sie noch nicht vollständig beherrschen, andererseits das Fehlen einer Zielstruktur nicht als Defizit gewertet werden kann (vgl. Motsch, 2017). Die Spontansprachanalyse wird zudem für ihren hohen Arbeitsaufwand mit Transkription und Auswertung kritisiert (vgl. Siegmüller et al., 2016).

4.3 Diagnostik unter Berücksichtigung der Morphosyntax des Schweizerdeutschen

Die Sprachsituation der Schweiz stellt die Diagnostik des morphosyntaktischen Sprachstandes eines Kindes unter Berücksichtigung des Schweizerdeutschen vor einige Herausforderungen. «Die Dialektgrammatik ist ein natürlich erworbenes Regelsystem, welches der gesprochenen Sprache dient. Gerade deshalb ist für die Beurteilung von Kindersprache (...) die Berücksichtigung der jeweiligen dialektalen Eigenheiten (...) unabdingbar» (Haid, 2012, S. 4). Die meisten standardisierten Testverfahren orientieren sich jedoch am Standarddeutschen mit Normwerten für Kinder aus Deutschland (vgl. ebd.). Bei Anpassung eines bestehenden Tests auf Schweizerdeutsch und bei Durchführung im Standarddeutschen bei einem Kind mit Muttersprache Schweizerdeutsch können diese Normwerte nicht gleichwertig übernommen werden (vgl. Hove, 2016).

4.4 Therapieindikation

Um von einer Störung auf Ebene der Morphologie und Syntax zu sprechen, gelten gemäss S2k-Leitlinie folgende Kriterien für das Vorliegen einer SSES und somit Indikation für eine logopädische Therapie:

«1. Die mit einem standardisierten und normierten Test erfassten Fähigkeiten der rezeptiven/expressiven Sprache liegen auf einer oder mehreren sprachlich-kommunikativen Ebenen 1,5 bis 2 Standardabweichungen unterhalb der Altersnorm des Kindes.

2a. Die mit Hilfe strukturierter Verhaltensbeobachtung und linguistischer Analysen erfassten Fähigkeiten der rezeptiven/expressiven Sprache liegen bedeutsam unterhalb der Fähigkeiten der Altersgruppe» (AWMF, 2011, S. 50).

Motsch spricht von einer Therapieindikation, wenn sich ein Kind im Vergleich zu der Normstichprobe bezogen auf den Erwerb einer grammatischen Regel mehr als eine Standardabweichung unterhalb des Mittelwertes befindet (vgl. Motsch, 2017). Geht man von einer Normalverteilung der Daten aus, gehört es dann zu den 15% der schlechtesten Grammatiklernern einer Altersgruppe und erreicht einen Prozentrang von >16 (vgl. ebd.). Tabelle 4 zeigt auf, welchen Korrektheitsgrad in Prozent ein Kind in der jeweiligen Regel mindestens erreicht haben muss, um einen Prozentrang von 16 zu erreichen (vgl. ebd.).

PR 16	4;0 – 4;11	5;0 – 5;11	6;0 – 6;11	7;0 – 7;11	8;0 – 8;11
Verbzweitstellungsregel	62.2%	82.3%	86.7%	88.9%	95.6%
Subjekt-Verb-Kongruenz	66.7%	85.7%	88.1%	90.5%	95.2%
Verbendstellungsregel im Nebensatz	60%	80%	85%	85%	85%
Akkusativ	62.5%	66.8%	72.2%	75%	79.2%
Dativ	16.7%	29.2%	34.7%	45.8%	70.8%

Plural	66.7%	88.9%	88.9%	88.9%	100%
---------------	-------	-------	-------	-------	------

Tab. 4: Prozentang 16 mit Korrektheitsniveaus in den Jahreskohorten (Motsch, 2017, S.61)

5 Forschungsmethodik

5.1 Auswahl der grammatischen Strukturen

Ein fehlendes Regelwissen kann sich auf das Kind und seinen weiteren Spracherwerb in Form von Blockierungen auswirken. Aus diesem Grund werden grammatische Störungsphänomene, die auf den Nichterwerb von Regeln hinweisen als wichtiger eingestuft, als Auffälligkeiten, die in einer Eins-zu-Eins Lernsituation gespeichert werden müssen (vgl. Motsch, 2017). Als morphologisch besonders bedeutsame Störungsphänomene gelten hinsichtlich dieser Bewertung die fehlende Subjekt-Verb-Kongruenz und die fehlende oder falsche Kasusmarkierung. Auf syntaktischer Ebene haben besonders die Verbzweitstellung im Hauptsatz und die Verbendstellung im Nebensatz einen hohen Stellenwert (vgl. ebd.). Zudem beschreibt Szagun die MLU als ein wichtiges Mass im Grammatikerwerb (vgl. 2016). Tabelle 5 zeigt somit die ausgewählten Strukturen auf, die anhand des SET 5-10 und Z-AKIS verglichen werden. Die Tabelle zeigt auch die morphologischen und syntaktischen Eigenheiten des Schweizerdeutschen auf, die bei der Auswertung berücksichtigt werden müssen. Schweizerdeutsche morphosyntaktische Eigenheiten dürfen bei der Auswertung der Daten nicht als Fehler gewertet werden. Aufgrund des Umfangs dieser Arbeit wird auf morphologischer Ebene nur auf die Subjekt-Verb-Kongruenz eingegangen.

Grammatische Struktur	Morphosyntaktische Eigenheiten des Schweizerdeutschen
Verbzweitstellung	Tilgung des Subjektpronomens kann Verb in erste Satzklammer stellen (vgl. Kapitel 2.6.1.3) Verbverdoppelungen (vgl. Kapitel 2.6.1.1)
Subjekt – Verb – Kongruenz	Suffixe für Singular (1.-3.): <i>-e, -sch, -t</i> Suffix für Plural (1.-3.): <i>-ed</i> (vgl. Kapitel 2.6.2.1)
Verbendstellung im Nebensatz	Nebensätze eher selten Relativpronomen «wo» als Einheitsform (vgl. Kapitel 2.6.1.2)
MLU	Annahme: verläuft entsprechend dem Standarddeutschen

5.2 Stichprobe

Einschlusskriterium war eine bereits diagnostizierte SSES auf Ebene der Morphologie und Syntax. Gewünscht waren monolinguale Kinder mit dem Störungsschwerpunkt Morphologie-Syntax. Da Kinder mit einem solch spezifischen Profil erfahrungsgemäss in der Praxis selten anzutreffen sind, wurden auch bilinguale Kinder oder Kinder mit Störungsbildern auf anderen sprachlichen Ebenen berücksichtigt. Die Kinder sollten zwischen 5;0 – 5;11 Jahre alt sein. Zum Erhalt der Stichprobe wurden Schulen, private Praxen und Sprachheilschulen im Umkreis von Zürich kontaktiert. Die Erziehungsberechtigten wurden schriftlich über die Ziele, Durchführung und Auswertung der Arbeit informiert. Es wurden nur Kinder überprüft, deren Eltern der Testung zustimmten und die eine schriftliche Einverständniserklärung einreichten. Insgesamt wurden fünf Kinder im Alter zwischen 5;0 – 5;11 Jahre mit einer diagnostizierten SSES auf Ebene der Morphologie und Syntax erfasst. Vier von fünf Kindern wachsen monolingual mit Schweizerdeutsch auf, ein Kind wächst mit Schweizerdeutsch als Zweitsprache auf.

5.3 Durchführung und verwendetes Material

Die Durchführung der Testung erfolgte in zwei Einheiten à ca. 30 Minuten im gewohnten Logopädiezimmers des Kindes. Im ersten Treffen wurde die Spontansprache erhoben. Dazu wurde die erste Einheit gemäss Heidtmann (siehe Kapitel 4.2) in eine freie Spieleinheit und eine strukturierte Sprachsituation eingeteilt. In der freien Spieleinheit durfte das Kind den Spielinhalt eigenständig bestimmen. Als strukturierte Sprachsituation diente das Beschreiben einer Bildergeschichte. Mithilfe zwei Bildersequenzen der Bildergeschichten-Alltagssituationen für 3- bis 8-Jährige (vgl. Weyland, 2017) wurde das Kind dazu aufgefordert, eine Geschichte über den Ablauf der Bildergeschichte zu erzählen. Als Hilfestellung dienten offene, nicht standardisierte Fragen zu der Bildergeschichte. In der zweiten Einheit wurde der expressive Grammatikteil des SET 5-10 durchgeführt. Hierbei handelte es sich um den UT 6 (Bildergeschichte) und UT 7 (Satzbildung). Zudem wurde der UT 8 (Singular-Plural-Bildung) durchgeführt, jedoch in der Auswertung nicht beachtet, da die Pluralbildung nicht als relevante Struktur im Sinne dieser Arbeit identifiziert wurde. Die Durchführung erfolgte gemäss den Instruktionen des Manuals, jedoch auf Schweizerdeutsch unter Berücksichtigung des Alemannischen (vgl. Burtscher, 2015).

5.4 Datenerhebung

Die Erhebung der Daten erfolgte durch die Verfasserin dieser Arbeit. Die Datenerhebung fand an zwei Terminen statt, jeweils um eine Woche verschoben. Beide Einheiten wurden auf einem Videogerät aufgezeichnet. Anwesend waren jeweils die Testleiterin, das Kind und die Logopädin des Kindes. Die entstandene Videoaufzeichnung der Spontansprache wurde anhand der Richtlinien des Z-AKIS transkribiert. Für die ersten hundert Äusserungen des Kindes wurde ein bereinigtes Transkript erstellt. Anhand der bereinigten Transkription wurde die Auswertung gemäss Z-AKIS auf Ebene der Morphologie und Syntax vollzogen. Die Durchführung des SET 5-10 wurde auf einem Videogerät aufgenommen. Die Äusserungen des Kindes wurden in den Protokollbogen eingesetzt. Die Auswertung erfolgte gemäss den Richtlinien des Tests. Die Testergebnisse des Kindes wurden dann gemäss den Normen des Tests einem Prozentrang und einem T-Wert zugeordnet. Im Sinne dieser Arbeit werden die Normwerte verwendet, auch wenn die Normwerte bei Kindern mit schweizerdeutscher Sprache nur als Richtwerte gelten. Um die Daten zu anonymisieren, wurde jedem Kind statt einem Namen eine Nummer zugeteilt.

5.5 Auswertung

Der Schwerpunkt des SET 5-10 liegt in der Einteilung zwischen physiologischen und pathologischen Fähigkeiten. In einem ersten Schritt wurde somit mittels der Rohwerte des Kindes für den UT 6 (Bildergeschichte) und UT 7 (Satzbildung) je ein T-Wert und ein PR ermittelt. Gemäss Testmanual erreicht ein Kind ein pathologisches Resultat bei einem PR kleiner oder gleich 10 (vgl. Petermann, 2018). Für jedes Kind wurde somit bei beiden Untertests ermittelt, ob es ein physiologisches oder pathologisches Resultat erzielt. Tabelle 6 zeigt auf, wie die Testresultate der fünf Kinder rein quantitativ ausgefallen sind. Grün markierte Felder stellen ein physiologisches Resultat dar, während orange markierte Felder ein pathologisches Resultat aufzeigen.

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4	Kind 5
UT 6					
UT 7					

Tab. 6: Quantitative Resultate der Stichprobe im UT 6 und 7 des SET 5-10

Vier von fünf Kindern erreichten ein unauffälliges Resultat im Untertest 6 (Bildergeschichte). Alle fünf Kinder erreichten ein unauffälliges Resultat im Untertest 7 (Satzbildung).

Im Z-AKIS erfolgte die Auswertung anhand der Kategorien III.8 SV-Kongruenz-Einschätzung (Stufenmodell Griesshaber), III.9 Kategorisierung der Entwicklungsphasen nach Clahsen und III.10 Äusserungslänge (Durchschnittsberechnung aus bereinigtem Gesamttranskript). Im Z-AKIS steht nicht die Unterscheidung zwischen physiologischen und pathologischen Fähigkeiten im Fokus, sondern die Erstellung eines Leistungs- und Defizitprofils. Eine klare Abgrenzung zwischen physiologisch und pathologisch wie im SET 5-10 ist somit nicht möglich. Gemäss der AWMF Leitlinie (siehe Kapitel 4.4) gelten mittels linguistischer Analyse erfasste Fähigkeiten als pathologisch, wenn sie bedeutsam unterhalb der Fähigkeiten der Altersgruppe liegen (vgl. AWMF, 2011). Um die erhobenen Daten im Sinne dieser Arbeit zu vergleichen, wird diese Einteilung in physiologisch und pathologisch anhand folgender Kriterien vorgenommen. In der Kategorie III.8 soll das Kind im Alter von 5;0-5;11 Stufe 4 erreicht haben. In der Kategorie III.9 muss das Kind sich im Alter von 5;0-5;11 in der Erwerbsstufe V nach Clahsen befinden (vgl. Clahsen, 1986). Die Äusserungslänge muss bei einem Kind zwischen 5;0 und 5;11 zwischen vier und fünf Wörtern betragen (vgl. Kauschke, 2012). In III.10 gilt das Kind somit als auffällig, wenn es eine MLU von unter vier Wörtern zeigt. Tabelle 7 zeigt auf, welche Kinder nach diesen Kriterien im Z-AKIS als auffällig eingestuft wurden.

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4	Kind 5
III.8					
III.9					
III.10					

Tab. 7: Auswertung der Stichprobe im Z-AKIS

Es ist ersichtlich, dass eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der normgeleiteten Diagnostik und der kriteriengeleiteten Diagnostik besteht. Während alle Kinder im Z-AKIS in mindestens zwei Bereichen als unauffällig eingestuft wurden, erreicht nur ein Kind in einem Untertest des SET 5-10 ein pathologisches Resultat. Aufgrund dieser Diskrepanz entstand das Interesse, die erhobenen Äusserungen während der Testsituation genauer zu untersuchen. In einem nächsten Schritt wurden dementsprechend die kindlichen Äusserungen während der Testsituation des SET 5-10 hinsichtlich Verbzweitstellung, Subjekt-Verb-Kongruenz, Verbendstellung im Nebensatz und MLU qualitativ untersucht. Für die drei grammatischen Regeln wurde der Korrektheitsgrad in Prozent aller Äusserungen während beiden Untertests ermittelt. Jede Äusserung wurde darauf untersucht, ob sie die grammatische Regel erfordert und

ob diese korrekt realisiert wurde. Die richtigen Äusserungen wurden dann ausgezählt. Daraus liess sich der prozentuale Korrektheitsgrad aller Äusserungen berechnen. Dieser Prozentsatz des Kindes wurde dann mit den Korrektheitsniveaus für den Prozentrang 16 nach Motsch (siehe Kapitel 4.4) verglichen. Daraus lässt sich erschliessen, ob das Kind mit seinem Korrektheitsgrad an Äusserungen über dem Prozentrang 16 liegt und die Äusserungen als unauffällig einzustufen sind. Tabelle 8 und 9 zeigen die Korrektheit der Äusserungen der Kinder für die grammatischen Regeln der Verbzweitstellung (kurz V2), Subjekt-Verb-Kongruenz (kurz SVK) und der Verbendstellung im Nebensatz (kurz VE).

Untertest 6 (Bildergeschichte)

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4	Kind 5
V2	33.33%	88.88%	36.36%	35.71%	40%
SVK	60%	80%	45%	30%	81.81%
VE	100%	100%	Keine NS	Keine NS	33.33%
MLU	4.5	4.6	4.7	1.78	MLU = 6.7

Tab. 8: Korrektheitsgrad der Äusserungen der Stichprobe im Untertest 6 des SET 5-10

Untertest 7 (Satzbildung)

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4	Kind 5
V2	84.61%	100%	42.9%	50%	89.47
SVK	78.95%	100%	47.6%	50%	78.95%
VE	100%	Keine NS	0%	Keine NS	Keine NS
MLU	4.73 Wörter	4.2 Wörter	5.14	2.9	4.31 Wörter

Tab. 9: Korrektheitsgrad der Äusserungen der Stichprobe im Untertest 7 des SET 5-10

6 Diskussion

6.1 Interpretation und Diskussion der Daten

Der Untertest 6 (Bildergeschichte) im SET 5-10 ermittelte bei vier von fünf Kindern ein unauffälliges Resultat. Eine genauere qualitative Untersuchung der kindlichen Äusserungen im SET 5-10 ergab bei keinem Kind ein unauffälliges Profil in den vier untersuchten Kategorien. Während der Auswertung erhält das Kind Punkte für einige grammatische Regeln wie das Verwenden von Artikeln, dem Bilden von Verbformen und Wortbeugungen und dem Einsatz von Pronomina. Der Test liefert aber keine Auskunft zu den spezifischen Regeln. Dies wird besonders deutlich in der Beobachtungskategorie «3. Bildet das Kind Verbformen?». Voraussetzung für die Vergabe des Punktwert 1 ist, «dass die Mehrheit der Äusserungen (...) korrekt ist» (vgl. Petermann, 2018, S.18). In Tabelle 8 ist ersichtlich, dass drei der fünf Kinder diese Voraussetzung erfüllen und den Punktwert erhalten. Jedoch ist die Mehrheit der Äusserungen nicht ausreichend, um nach Motsch ein unauffälliges Resultat zu erzielen (vgl. Motsch, 2017). Der Test gibt zudem keinerlei Information, wie die Altersnorm zu den jeweiligen grammatischen Regeln ist. Die Altersnormdaten gelten nur für den ganzen Untertest. Nur vier der insgesamt acht Punkte können jedoch durch das korrekte Verwenden von grammatischen Regeln erreicht werden. Ein Punkt erhält das Kind, wenn es die abgebildeten Gegenstände in der Bildergeschichte bezeichnet und drei Punkte erhält das Kind für Leistungen auf kommunikativ-pragmatischer Ebene. Ein Kind zwischen 5;0 und 5;5 Jahren kann mit einem Rohwert von vier Punkten noch ein Resultat erreichen, das noch nicht im pathologischen Bereich liegt (vgl. Petermann, 2018). Das bedeutet, dass auch ein stark sprachgestörtes Kind auf Ebene der Morphologie und Syntax bei durchschnittlichen semantischen und pragmatischen Fähigkeiten ein Resultat erzielt, das nicht pathologisch ist, obwohl der Untertest auf die Erfassung der grammatischen Fähigkeiten ausgelegt ist.

Im Untertest 7 (Satzbildung) erreichte jedes Kind ein durchschnittliches Resultat. Obwohl alle Kinder ein durchschnittliches Resultat erreichten, zeigt nur ein Kind ein durchschnittliches Profil in der qualitativen Überprüfung der Äusserungen. Besonders erstaunlich ist, dass auch Kind 2, 3 und 4 ein durchschnittliches Resultat erreichten, obwohl der Punkterohwert in allen drei Fällen bei null lag. Die Normdaten, die für den Untertest 7 in den Altersabschnitten 5;0-5;5 und 5;6-5;11 vorliegen, ergeben auch bei null richtigen Antworten ein durchschnittliches Resultat. Dies bedeutet, dass auch Kinder mit stark auffälligen Äusserungen auf Ebene der Morphologie und Syntax in diesem Untertest zur Grammatik nicht als auffällig herausstechen. Dies

liegt sicherlich einerseits daran, dass keine definierten grammatikalischen Regeln überprüft werden. So ist die erste Voraussetzung für den Erhalt eines Punktes, dass das Kind einen grammatikalisch korrekten Satz bildet (vgl. Petermann, 2018). Es werden aber keine grammatikalischen Regeln definiert, die erfüllt werden sollen. Ein Satz wie *hünd dä chätze jage* (Beispiel aus Testbogen Kind 3) mit vielen grammatikalischen Fehlern wie beispielsweise Auslassungen, Verbstellungsfehler und Pluralfehler ist als gleichwertig falsch einzustufen wie der Satz *auto isch ganz schnell* (Beispiel aus Testbogen Kind 1), wo nur der Artikel ausgelassen wird, andere grammatische Regeln wie die Verbzweitstellung jedoch korrekt produziert wurden. Weitere Voraussetzung für den Erhalt eines Punktes ist es zudem, dass alle vorgegebenen Wörter benutzt werden (vgl. ebd.). Dies bedeutet, dass auch eine grammatikalisch korrekte Äusserung wie *die katz und dä hund schpieled mit bölle* (Beispiel aus Testbogen Kind 5) als nicht korrekt zu werten ist. Auch die Komponente «Logik» kann bei der Auswertung das Resultat beeinflussen. So wäre der Satz «Die Katze hüpf, das Karussel dreht sich.» (Beispiel aus Petermann, 2018) als falsch zu werten, da ein Satz ohne logische inhaltliche Verknüpfung produziert wurde. Dies, obwohl der Satz rein grammatikalisch korrekt wäre und der Untertest laut Testmanual die morphologischen und syntaktischen Fähigkeiten des Kindes auf produktiver Ebene testet. Auch Kinder, die die Testaufgabe nicht verstehen oder keine Äusserungen von sich geben, schneiden trotzdem mit einem durchschnittlichen Resultat ab. Alle Sätze können auch mit der starren Subjek-Prädikat-Objekt-Struktur gebildet werden, es ist keine weitere Komplexität nötig. Es zeigt sich so bei der Durchführung des Untertests 7 mit der Stichprobe ein sehr heterogenes Bild an morphologischen und syntaktischen Störungsmerkmalen, die allerdings alle im Sinne des Tests nicht als auffällig erfasst wurden. Die Resultate im Z-AKIS decken sich jedoch mit den Resultaten der qualitativen Auswertung der Äusserungen im SET 5-10. Es stellt sich somit die Frage, ob der Test mit Kindern in den Altersabschnitten 5;0-5;5 und 5;6-5;11 durchgeführt werden sollte, da die Validität der Ergebnisse im Falle der Stichprobe dieser Arbeit nicht gesichert werden konnte. Die Resultate fallen bei jedem Kind als unauffällig aus, unabhängig von der Art und Komplexität der Äusserungen. Dies bedeutet, dass eine qualitative Auswertung der Äusserungen im Sinne einer Sprachanalyse erforderlich wird, um die morphologischen und syntaktischen Fähigkeiten des Kindes zu erfassen.

6.2 Methodenkritik

Ein Kritikpunkt ist die geringe Anzahl der Stichprobe (N=5). Der Mathematiker Jakob Nielsen behauptet jedoch, dass in einer Testsituation nur fünf Probanden nötig sind, um in der

Testsituation 85% der Probleme und Übereinstimmungen zu erhalten. Bei jedem weiteren Probanden steigt die Prozentzahl der neuen Erkenntnisse nur marginal (vgl. Nielsen, 2000). Aufgrund der geringen Anzahl der Stichprobe lassen sich die Ergebnisse allerdings schlecht auf die Gesamtheit der Kinder verallgemeinern.

Während den Einheiten mit den Kindern spielen viele Störvariablen in der Testsituation mit. So ist das Ergebnis eines Kindes abhängig von der Tagesform des Kindes, der An- oder Abwesenheit einer Bezugsperson und der Interaktion zwischen Proband und Testleiterin (vgl. Beushausen, 2007). Diese Störvariablen lassen sich jedoch kaum vermeiden und sind auch Praxisrealität. Bei der Abklärung von Kindern im Logopädiealltag kennt die Diagnostikerin die Kinder nicht und die Testsituation wird von den gleichen Störvariablen beeinflusst.

Die Auswertung des Z-AKIS ist weder normiert noch standardisiert. Auf Grund der fehlenden Standardisierung ist die Objektivität nicht gewährleistet. Die Auswertung der Verfasserin dieser Arbeit könnte unter Umständen nicht mit der Auswertung einer unabhängigen Person übereinstimmen. Die Einteilung von Äusserungen verläuft zudem durch Zuordnung von Äusserungen in ein Phasen- und ein Stufenmodell. Beide orientieren sich am unauffälligen Spracherwerb. So ist es nicht immer deutlich, wie Äusserungen zugeordnet werden müssen, die in ihrer Struktur qualitativ abweichen und so im regulären Spracherwerb nicht zu finden sind. Zudem bestehen keine Richtwerte für die Ergebnisse, sondern das theoretische Wissen zu Normwerten und Einstufungen muss mitgebracht werden und interpretiert werden.

Die qualitative Auswertung der Äusserungen der Kinder während der Testsituation des SET 5-10 belaufen sich meist auf etwa 10-15 Äusserungen pro Untertest. Die Äusserungen sind somit kaum repräsentativ für die allgemeinen Sprachfertigkeiten des Kindes (vgl. Heidtmann, 1987). Dies wird auch deutlich, wenn man die Korrektheitswerte der jeweiligen Kinder zwischen den Untertests vergleicht. Es zeigen sich dabei teils enorme Variationen.

Im Sinne dieser Arbeit die Normdaten für monolinguale Kinder aus Deutschland für Kinder mit Schweizerdeutsch als Erst- oder Zweitsprache benutzt. In der Praxis dürfen solche Normdaten jeweils nur als Richtwerte verwendet werden.

6.3 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung lautete: «Stimmen die Diagnoseergebnisse auf expressiver Ebene der Morphologie und Syntax zwischen dem Diagnostikmaterial SET 5-10 und der Spontansprachanalyse Z-AKIS bei Kindern zwischen 5;0 bis 5;11 Jahren überein?».

Um die Fragestellung zu beantworten, befassten sich die ersten vier Kapitel mit dem ungestörten und gestörten Grammatikerwerb, den morphosyntaktischen Eigenheiten des Zürichdeutschen und der Diagnostik von Spracherwerbstörungen auf Ebene der Morphologie und Syntax. Um dem Rahmen dieser Arbeit gerecht zu werden, lag der Fokus auf den grammatischen Regeln der Verbzweitstellung, Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbendstellung in subordinierten Nebensätzen. Zudem wurde die MLU untersucht. Danach erfolgten die Datenerhebung und die Auswertung der Daten. Durch Auswertung der Daten des Z-AKIS und SET 5-10 liess sich feststellen, dass die Testergebnisse nicht übereinstimmen. In nur einem Fall ergab ein Untertest des SET 5-10 ein pathologisches Ergebnis für ein Kind, während alle Kinder in der Spontansprachanalyse auffällige Resultate zeigten. In der qualitativen Analyse der Äusserungen während des SET 5-10 zeigte sich jedoch, dass vier der fünf Kinder tatsächlich pathologische Äusserungen produzierten.

6.4 Reflexion

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Grammatikerwerb von deutschen Kindern war eine spannende und lehrreiche Arbeit. Mehr Literatur und Forschung zum Grammatikerwerb von schweizerdeutschen Kindern wäre wünschenswert, da ich in der Arbeit jeweils von den Erwerbsschritten deutscher Kinder ausgehen musste. Die GED 4-9 Studie weckte insbesondere mein Interesse, da sie bisherige Ansichten in der Logopädie revidiert und zu einem Um- und Neudenken anregt.

Es stellte sich als sehr schwierig heraus, Logopädinnen zu finden, die bereit waren, an meiner Arbeit teilzunehmen. Die meisten Logopädinnen begründeten die Absage mit einer zu hohen Belastung am Arbeitsplatz. Zudem ist das Störungsbild einer spezifischen Spracherwerbstörung mit Schwerpunkt auf der Ebene der Morphologie und Syntax bei Monolingualität in der Praxis nicht sehr oft anzutreffen. Die Arbeit mit den Kindern und Logopädinnen, die teilgenommen haben, war eine jedoch eine sehr freudige Angelegenheit. Ich war erstaunt, wie offen alle Kinder in meiner Spontanspracheinheit gesprochen und gespielt haben. Die Testsituation mit dem SET 5-10 stellte sich als grössere Herausforderung dar. Die Kinder beklagten

sich, dass es langweilig sei und sie lieber spielen möchten. Die Kinder dann zur Beendigung und Fertigstellung des Tests zu motivieren, war nicht immer eine einfache Aufgabe.

Im Laufe der Arbeit legte sich der Fokus der Arbeit verstärkt auf die Testergebnisse des SET 5-10. Ich war überrascht zu sehen, wie wenig Validität der Test in diesen zwei Untertests aufzeigte. Gerade bei einem so grossen und weitverbreiteten Test bin ich immer von einer Gültigkeit der Normdaten ausgegangen. Aufgrund des grossen Fokus auf die Testergebnisse des SET 5-10, vernachlässigte ich die Daten aus dem Z-AKIS. Dies war schade, da der Aufwand für die Transkription und die Auswertung des Z-AKIS sehr hoch war. Die Schwierigkeit bestand jedoch darin, die zwei Instrumente zu vergleichen. Leider gibt es bei den zwei Diagnostikverfahren kaum vergleichbare Kategorien, deshalb musste ich mich schliesslich auf die Unterscheidung zwischen physiologisch und pathologisch festlegen. Durch diese Richtungsänderung fiel es mir schwer, die gesamte Arbeit kohärent und kohäsiv zu halten.

6.5 Schlusswort und Ausblick

In dieser Arbeit wurde deutlich, wie wichtig die kriteriumsgeleitete Diagnostik auf Ebene der Morphologie und Syntax ist, um den Sprachstand des Kindes zu erfassen. Der Wunsch nach normrelatierten Verfahren ist aufgrund der Standardisierung und Ökonomie sicherlich nachvollziehbar. Die Informationen, die man in einem Leistungs- und Defizitprofil im Sinne einer Spontansprachanalyse erhält, sind jedoch viel aussagekräftiger. Es lohnt sich, den zusätzlichen Aufwand von Transkription und Analyse auf sich zu nehmen, um eine tatsächliche Auskunft über den Sprachstand des Kindes und Hinweise für die Therapie zu erhalten.

Diagnostikinstrumente, die sich mit den morphosyntaktischen Eigenheiten des Schweizerdeutschen befassen, befinden sich meist nur in Form eines Screenings auf dem Markt. Um dem Sprachraum der Schweiz gerecht zu werden, wäre die Konzeption von schweizerdeutschen normrelatierten Verfahren erforderlich.

Die Validität der Untertests 6 und 7 des SET 5-10 wird für die Alterskategorien 5;0 – 5;11 nach Auswertung der Daten und qualitativer Analyse der kindlichen Äusserungen in Frage gestellt. Aufgrund der geringen Stichprobe (N=5) sind die Ergebnisse jedoch kaum repräsentativ. Eine grössere Untersuchung der Validität der verschiedenen Untertests des SET 5-10 wäre sicherlich wünschenswert.

Abschliessend wird bemerkt, dass auch bei standardisierten und normierten Verfahren Vorsicht geboten ist. Diagnostikerinnen sollten einem Test aufgrund von Normierung und Standardisierung nicht blind vertrauen. Die Normwerte und das Testkonzept sollten immer kritisch beurteilt werden.

Dank

Ich möchte mich herzlich bei meiner Betreuung Andrea Geigenberger bedanken, welche mich bei der Entstehung dieser Arbeit mit fachlichem Wissen, wertvollen Inputs und richtungsweisenden Ratschlägen unterstützt hat. Ein grosser Dank gilt den Logopädinnen Debora Häni, Adjélé Baur und Helen Merki und Logopädinnen in Ausbildung Laura Eschmann und Tanja Eichenberger, welche durch Bereitstellung ihrer Kinder und ihrer Räumlichkeiten diese Arbeit erst ermöglichten. Ich bedanke mich bei den Eltern der Kinder, die mit ihrem Einverständnis diese Arbeit unterstützten. Bei den Kindern möchte ich mich für ihren grossen Elan bei den Spieleinheiten und Mitarbeit bei der Testsituation bedanken. Meiner Kommilitonin Laura Eschmann danke ich zudem für ihre Zeit, die sie sich für meine Fragen und das Gegenlesen dieser Arbeit genommen hat. Ich möchte mich zudem bei meinen Freunden und meiner Familie für die kontinuierliche Unterstützung während meiner gesamten Ausbildungszeit bedanken.

Literaturverzeichnis

- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). (2011). *Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen (SES) unter Berücksichtigung umschriebener Sprachentwicklungsstörungen (USES)*. Zugriff am 12.02.2019 unter https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/049-006l_S2k_Sprachentwicklungsstoerungen_Diagnostik_2013-06-abgelaufen_01.pdf
- Beushausen, U. (2007). *Testhandbuch Sprache. Diagnostikverfahren in Logopädie und Sprachtherapie*. Bern: Hans Huber Verlag.
- Burtscher, M. (2015). *Diagnostik auf Alemannisch. Ein Leitfaden zur Diagnostik der morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten unter Berücksichtigung des Alemannischen*. Zürich und Rorschach: SAL-Verlag.
- Cholewa, J. & Mantey, S. (2007). *Grammatische Grundlagen für die Sprachtherapie. Wort und Satzstrukturen im Deutschen*. München: Urban & Fischer Verlag.
- Clahsen, H. (1986). *Die Profilanalyse*. Berlin: Carl Marhold Verlagsbuchhandlung.
- Griesshaber, W. (2013). *Die Profilanalyse für Deutsch als Diagnoseinstrument zur Sprachförderung*. Zugriff am 13.02.2019 unter https://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/griesshaber_profilanalyse_deutsch.pdf
- Eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz. (2003). *Aktionsplan "PISA 2000"- Folgemaassnahmen*. Beschluss der Plenarversammlung (12.6.2003).
- Glaser, E. (2014). Wandel und Variation in der Morphosyntax der schweizerdeutschen Dialekte. *Tjidschrift voor Taalvariatie*, 66, 21-64.
- Grimm, H. (2000). Entwicklungsdysphasie: Kinder mit spezifischer Sprachstörung. In H. Grimm (Hrsg.), *Sprachentwicklung*. (S.603-640). Göttingen: Hogrefe.
- Grimm, H. (2003). *Störungen der Sprachentwicklung*. (2., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Haid, A. (2012). *scremos. Screening Morphologie-Syntax. Informelles Screening zur Erfassung der grammatischen Fähigkeiten von Kindern unter Berücksichtigung dialektaler Eigenheiten*. Zürich und Rorschach: SAL Verlag.

Heidtmann H. (1988). *Neue Wege der Sprachdiagnostik. Analyse freier Sprachproben*. Berlin: Carl Marhold Verlagsbuchhandlung.

Hove, I. (2017). Konfrontiert mit Schweizerdeutsch, Schweizerhochdeutsch und bundesdeutschem Hochdeutsch. Zum Umgang mit Variation. *SAL-Bulletin*, 146, 5-14.

Kany, W. & Schöler, H. (2010). *Fokus: Sprachdiagnostik. Leitfaden zur Sprachstandsbestimmung im Kindergarten*. Berlin: Cornelsen.

Kauschke, C. (2012). *Kindlicher Spracherwerb im Deutschen. Verläufe, Forschungsmethoden, Erklärungsansätze*. Berlin: De Gruyter.

Mayer, A. & Ulrich, T. (Hrsg.). 2017. *Sprachtherapie mit Kindern*. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.

Nielsen, J. (2000). *Why You Only Need to Test with 5 Users*. Zugriff am 14.03.2019 unter <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>

Petermann, F. (2016). *Sprachdiagnostik im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe.

Petermann, F. (2018). *SET 5-10. Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren*. 3., aktualisierte und teilweise neu normierte Auflage 2018. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

Psychologisches Institut – Entwicklungspsychologie: Säuglings- und Kindesalter. (2018).

Reese, J. (2007). *Swiss German. The Modern Alemannic Vernacular in and around Zurich*. München: Lincom Europa.

Schlett, T., Mäder, P. & Günther, T. (2014). Vergleich von verschiedenen Varianten der Spontansprachanalyse bei der Diagnostik mit Kindern mit Aussprachestörungen und/oder Dysgrammatismus. *Sprache Stimme Gehör*, 38, 37-41.

Schobinger, V. (2007). *Zürichdeutsche Kurzgrammatik*. (3. Auflage). Zürich: SchobingerVerlag.

Schrey-Dern, D. (2007). Morphosyntaktische Entwicklungsstörungen. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.). *Sonderpädagogik der Sprache*. (S. 232-238). Göttingen: Hogrefe.

Schweizerdeutscher Spracherwerb. Zugriff am 30.04.2019 unter <https://www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/dev/devpsy/Weltentdecker/aktuelle-studien/Schweizerdeutscher-Spracherwerb.html>

Siebenhaar, B. & Voegeli, W. (2010). *Mundart und Hochdeutsch im Vergleich*. Zugriff am 16.02.2019 unter http://home.uni-leipzig.de/siebenh/pdf/Siebenhaar_Voegeli_iPr.pdf

Siebenhaar, B. & Wyler, A. (1997). Dialekt und Hochsprache in der deutschsprachigen Schweiz. Zugriff am 01.07.2017 unter http://home.unileipzig.de/siebenh/pdf/Siebenhaar_Wyler_97.pdf

Siegmüller, J., Gnadt, M., Baumann, J., Meyer, S. & Gosewinkel, S. (2016). Diagnostik der Ebenen Syntax und Morphologie. *Sprache Stimme Gehör*, 40, 82-89.

Siegmüller, J. (2016). Kompensierter Dysgrammatismus. *SpracheStimme Gehör*, 40, 100.

Steiner, J. & Braun, W.G. (2014). *Z-AKIS. Zürcher Analyse kindlicher Spontansprache 3.0*. Zürich.

Stucki, K. (1921). *Schweizerdeutsch. Abriss einer Grammatik mit Laut- und Formenlehre*. Zürich: Art. Institut Orell Füssli.

Szagun, G. (2011). *Sprachentwicklung beim Kind*. Vollständig überarbeitete Neuauflage. 4. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz.

Weissenborn, J. (2000). Der Erwerb von Morphologie und Syntax. In H. Grimm (Hrsg.), *Sprachentwicklung*. (S.141-169). Göttingen: Hogrefe.

Weyland, B. (2017). *Bildergeschichten – Alltagssituationen für 3 – bis 8-Jährige*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Pluralmarkierungen des Deutschen (in Anlehnung an Motsch, 2017)	6
Tab. 2: Grundriss des Fünf-Phasen Modells nach Clahsen (In Anlehnung an Clahsen, 1986)	8
Tab. 3: Erwerbsstand grammatischer Regeln (Motsch, 2017, S. 34)	9
Tab. 4: Prozenttang 16 mit Korrektheitsniveaus in den Jahreskohorten (Motsch, 2017, S.61)	21
Tab. 5: Ausgewählte grammatische Strukturen unter Berücksichtigung der morphosyntaktischen Eigenheiten (Eigene Tabelle)	22
Tab. 6: Quantitative Resultate der Stichprobe im UT 6 und 7 des SET 5-10 (Eigene Tabelle)	24
Tab. 7: Auswertung der Stichprobe im Z-AKIS (Eigene Tabelle)	25
Tab. 8: Korrektheitsgrad der Äusserungen der Stichprobe im Untertest 6 des SET 5-10 (Eigene Tabelle)	26
Tab. 9: Korrektheitsgrad der Äusserungen der Stichprobe im Untertest 7 des SET 5-10 (Eigene Tabelle)	26

